
APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 1 DU PADDI+

PROPOSITION OPÉRATIONNELLE

DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET SUIVI PARTICIPATIF DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES

Périphérie de l'Aire Protégée d'Andohahela

Zo Rivomanana Rasoanaivo

Mars 2026

Document de travail — Version 1.0

DOI : 10.5281/zenodo.19076207

Version de travail destinée à discussion et adaptation selon le contexte opérationnel

PROPOSITION OPÉRATIONNELLE POUR LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET LE SUIVI PARTICIPATIF DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES EN PÉRIPHÉRIE DE L'AIRE PROTÉGÉE D'ANDOHACHELA

Appui à la mise en œuvre de la Composante 1 du PADDI+

Zo Rivomanana Rasoanaivo

Mars 2026

Document de travail — Version 1.0

DOI : 10.5281/zenodo.19076207

Objet du document

Cette note présente une proposition opérationnelle pour conduire le diagnostic territorial et mettre en place un suivi participatif des services écosystémiques autour de l'Aire Protégée d'Andohahela dans le cadre du programme PADDI+. Elle propose une démarche permettant d'orienter les premières actions, tout en laissant place aux ajustements nécessaires selon le contexte local. L'approche associe analyse territoriale, suivi écologique et participation des communautés locales.

La démarche vise à constituer rapidement une base territoriale partagée, à soutenir le dialogue entre acteurs et à produire des éléments mobilisables pour le suivi du programme.

I. Contexte territorial et justification

L'Aire Protégée d'Andohahela (24,75° S ; 46,78° E) est localisée dans le sud-est de Madagascar. Elle couvre environ 76 000 ha et comprend trois parcelles non contiguës. Sa distribution recoupe une transition entre formations humides à l'est et formations sèches épineuses à l'ouest du massif anosyen. Cette configuration est liée au relief de la chaîne anosyenne. Ce massif agit comme barrière pluviométrique et différencie les conditions climatiques entre versants orientaux et occidentaux.

La parcelle I correspond principalement aux forêts humides situées sur le versant oriental du massif. Elle inclut des formations de basse altitude et des formations montagnardes proches du pic Trafonaomby. La parcelle II se situe dans un environnement plus sec et saisonnier. Elle comprend des fourrés épineux, des formations dégradées et des espaces déjà transformés par les usages locaux. La parcelle III constitue une zone de transition de superficie plus limitée.

Les périphéries du parc sont occupées par des territoires agricoles et pastoraux. Les activités agricoles, l'élevage et l'exploitation des ressources forestières influencent l'organisation de ces espaces. Les feux de végétation, les ouvertures du couvert forestier et la présence d'espèces introduites participent aux transformations observées dans plusieurs secteurs. Dans certaines zones périphériques, les limites entre espaces de conservation, pâturages, zones cultivées et espaces de circulation des communautés varient selon les usages.

Ces caractéristiques justifient la mise en place d'un diagnostic territorial et d'un dispositif de suivi participatif des services écosystémiques reliant observations écologiques, usages du sol et informations produites à l'échelle locale pour le suivi du programme.

Figure 1. Contexte territorial et gradient écologique autour de l’Aire Protégée d’Andohahela

II. Cadre d’analyse systémique

Le cadre repose sur l’examen de quatre volets : le contexte socio-économique et institutionnel, les systèmes de production, les pressions exercées sur les ressources et les services écosystémiques. L’objectif est de comprendre leurs interactions afin d’identifier les mécanismes qui structurent les situations territoriales.

Le contexte socio-économique et institutionnel influence l’organisation des systèmes de production. Ces systèmes déterminent les modalités d’usage des ressources et génèrent des pressions différenciées sur les milieux. Ces pressions peuvent modifier le fonctionnement des écosystèmes et l’offre de services écosystémiques. L’évolution de ces services se répercute ensuite sur les conditions de vie, les pratiques locales et les arbitrages des acteurs.

L’analyse repose sur l’examen des pratiques observées dans les territoires (agriculture, élevage, prélèvements de ressources, usage du feu, etc.), les pressions qu’elles exercent sur les milieux et les transformations écologiques qui en résultent. Elle vise ensuite à comprendre comment ces transformations influencent les activités locales, les conditions d’accès aux ressources et les choix opérés par les acteurs.

Ce cadre fournit ainsi une base commune pour interpréter conjointement observations écologiques, usages des ressources et contexte socio-économique, et pour orienter la priorisation des actions dans le cadre du programme.

CADRE D'ANALYSE SYSTÉMIQUE

Figure 2. Cadre d'analyse des interactions entre usages, pressions et services écosystémiques

III. Méthodologie de diagnostic

La méthodologie proposée vise à produire un diagnostic opérationnel, actualisable et directement mobilisable par les acteurs locaux. Elle s'organise autour de quatre volets, combinant analyse spatiale, interprétation hydro-climatique, lecture institutionnelle et structuration d'indicateurs.

III.1. Diagnostic spatial

Le premier volet concerne l'analyse de l'occupation du sol, des évolutions paysagères et l'identification des secteurs soumis à pression. Il repose sur l'analyse diachronique des changements de couvert végétal, l'examen des interfaces entre espaces de production et espaces de conservation, ainsi que l'identification des zones sensibles. Les séries d'images Sentinel-2 permettent de documenter ces évolutions à différentes échelles temporelles et spatiales.

Figure 3. Variabilité intra-annuelle du NDVI en 2025 dans le paysage d'Andohahela

Le NDVI varie nettement au cours de l'année dans le paysage d'Andohahela. Les valeurs élevées aux deux premiers trimestres correspondent à la saison des pluies, tandis que la baisse aux troisième et quatrième trimestres traduit l'assèchement progressif des milieux.

Les motifs spatiaux montrent des contrastes entre zones agricoles, marquées par des variations rapides et hétérogènes, et formations naturelles, où la réponse reste plus progressive mais fragmentée. Cette organisation reflète à la fois les usages des terres et un gradient hydroclimatique entre secteurs plus humides à l'est et plus secs à l'ouest.

III.2. Diagnostic hydro-climatique

Le second volet vise à replacer les évolutions écologiques observées dans leur contexte climatique et hydrique. Il mobilise notamment les séries CHIRPS pour l'analyse de la pluviométrie et les données ERA5-Land pour caractériser certaines variables hydro-climatiques pertinentes à l'échelle territoriale. L'objectif est d'interpréter les transformations observées en distinguant, autant que possible, les effets associés aux pratiques d'usage, à la variabilité climatique ou à leur combinaison.

Figure 4. Distribution spatiale de la pluviométrie moyenne annuelle (CHIRPS 1996-2025)

La pluviométrie montre une rupture nette au niveau de l'Aire Protégée d'Andohahela. Le versant Est reçoit des cumuls élevés liés aux flux humides océaniques et à l'effet orographique, tandis que le versant Ouest se situe en conditions nettement plus sèches sous abri pluviométrique.

Ce contraste spatial structure directement les conditions hydrologiques locales, avec des milieux plus humides et alimentés à l'Est, et des régimes plus contraints et intermittents à l'Ouest.

III.3. Diagnostic territorial et institutionnel

Le troisième volet repose sur l'examen croisé des cadres et documents existants, notamment les SAC, PAG, PRD, les dispositifs PLOF, ainsi que les interventions des partenaires techniques et financiers. Cette analyse permet de situer les actions en cours, d'identifier d'éventuelles lacunes ou recouvrements et de repérer les secteurs où une intervention peut être engagée de manière cohérente avec les dispositifs existants.

III.4. Structuration technique des indicateurs

Le quatrième volet concerne l'organisation des données et la production d'indicateurs synthétiques. La sélection des indicateurs repose sur un principe de parcimonie : nombre limité d'indicateurs, coût de renseignement maîtrisé et utilité directe pour les espaces de dialogue territorial et le suivi-évaluation du programme.

À titre d'exemple, le suivi du NDVI sur certains corridors identifiés peut être croisé avec des observations de terrain relatives aux pratiques agricoles et aux évolutions d'usage.

En s'appuyant exclusivement sur des données ouvertes (Sentinel, CHIRPS, ERA5-Land) et des traitements reproductibles sous QGIS et Python, le dispositif permet une analyse reproductible et intégrée au niveau local, tout en fournissant des éléments de synthèse directement exploitables pour la coordination.

Cette structuration vise également à assurer une cohérence entre les observations locales, l'analyse spatiale et les besoins de pilotage du programme.

IV. Dispositif participatif de suivi écologique

Le dispositif proposé repose sur une organisation en trois niveaux. Au premier niveau, les communautés et structures locales documentent les évolutions observées concernant les ressources, les usages et certains repères écologiques locaux. Au deuxième niveau, les autorités locales et les services concernés examinent et mettent en perspective ces observations. Au troisième niveau, l'équipe PADDI+ de l'antenne régionale assure la consolidation des informations, produit des synthèses et les intègre aux outils d'analyse et de suivi-évaluation du programme.

L'outil central du dispositif est une fiche village simple et visuelle, élaborée en version bilingue malgache/français et utilisée lors de réunions locales périodiques. Elle vise à faciliter une remontée standardisée d'informations directement mobilisables dans les discussions territoriales. Les observations peuvent notamment porter sur l'état des points d'eau, l'évolution du couvert végétal, l'apparition de pressions nouvelles, certains changements d'usage ou l'émergence de tensions localisées autour des ressources.

La fiche est co-construite avec les communautés pilotes (2-3 fokontany volontaires) pour garantir sa pertinence, l'appropriation locale et la continuité du suivi. Cette phase pilote permet d'ajuster le contenu des fiches, la fréquence de collecte des informations, les modalités de consolidation et la pertinence des indicateurs avant une extension éventuelle à d'autres secteurs.

Une attention particulière est portée à la participation des femmes dans la collecte et la discussion des observations, afin de prendre en compte la diversité des usages et des perceptions des ressources. Par ailleurs, l'utilisation des langues locales contribue à faciliter les échanges et à renforcer les conditions de confiance nécessaires à la discussion collective.

Au-delà du suivi local, ce dispositif alimentera directement les rapports périodiques destinés à la coordination nationale et aux partenaires.

Figure 5. Secteurs prioritaires pour le suivi participatif des services écosystémiques

La carte présente un indice spatial de pression anthropique combinant cinq composantes : proximité aux zones bâties, transformation des sols (ESA WorldCover 2021), état de la végétation en saison sèche (NDVI T3–T4 2025), accessibilité topographique (pente AW3D30) et conditions hydriques (pluviométrie CHIRPS 1996–2025). Dans une première approche, on applique à chaque variable normalisée une pondération égale, susceptible d’être ajustée après validation terrain, pour obtenir un indicateur synthétique des interactions hommes-milieu. Une analyse de sensibilité simple peut également être envisagée.

La proximité aux infrastructures et le degré de transformation des sols structurent principalement l'indice, tandis que les variables biophysiques modulent son intensité locale. L'indice final constitue une mesure relative de la pression exercée sur les écosystèmes.

Les valeurs sont classées en trois niveaux (terciles). Le niveau faible correspond à des zones éloignées, peu accessibles et à couverture végétale préservée. Le niveau intermédiaire regroupe des paysages de transition caractérisés par des usages diffus et une variabilité saisonnière marquée. Le niveau élevé identifie des secteurs proches des infrastructures, accessibles et fortement transformés, où la dégradation de la végétation en saison sèche et les contraintes hydriques, notamment sur le versant ouest, renforcent l'intensité d'usage.

Cette lecture montre un gradient d'interactions entre sociétés et milieux. Il permet, à titre exploratoire, de localiser les zones de pression et orienter le suivi des dynamiques territoriales.

V. Orientation progressive des mécanismes PSE

L'approche proposée pour les mécanismes liés aux services écosystémiques repose sur une mise en œuvre progressive. L'objectif est d'amorcer des expérimentations locales pouvant évoluer vers des dispositifs structurés si les conditions sont réunies.

Un premier axe concerne les services hydrologiques. Il cible les secteurs où la préservation de la végétation, des ripisylves ou de certaines zones de régulation contribue au maintien des fonctions liées à l'eau, à la limitation de l'érosion et à la stabilité des conditions nécessaires aux activités locales.

Un second axe concerne la biodiversité et la connectivité écologique. Il porte sur des fragments forestiers, des interfaces ou des corridors où des actions de restauration, de surveillance communautaire et d'ajustement des pratiques peuvent contribuer à limiter la dégradation et à maintenir les continuités écologiques.

Dans une première phase, la démarche repose sur des engagements locaux de durée limitée, associés à des appuis techniques ou productifs. Cette approche permet d'évaluer la faisabilité des dispositifs, d'observer les effets obtenus et de consolider les relations de confiance avant toute formalisation éventuelle de mécanismes plus structurés.

Ces initiatives doivent être compatibles avec l'aménagement des paysages productifs et les initiatives de création d'emplois liés à la gestion des ressources naturelles, afin que les incitations proposées soient territorialement cohérentes. La question foncière étant déterminante, le diagnostic vise à repérer les zones où les dispositifs PLOF existants ou en cours peuvent faciliter l'expérimentation d'arrangements locaux.

Une attention particulière est également portée aux effets indirects possibles des incitations, notamment le déplacement des pressions ou la concentration des dispositifs sur les ménages les plus facilement mobilisables. Cette vigilance permet d'ajuster les modalités d'intervention au cours de leur mise en œuvre.

VI. Feuille de route de la première année

L'objectif de la première année est d'installer une base opérationnelle, produire les premiers éléments de pilotage et tester les outils avant extension.

Période	Activité principale	Acteurs associés
Mois 1 à 3	Diagnostic territorial initial	communes, services techniques, communautés
Mois 4 à 6	Construction du système de suivi	communautés pilotes, partenaires techniques
Mois 7 à 9	Test pilote et ajustements	fokontany pilotes
Mois 10 à 12	Premiers bilans et consolidation	comité technique régional
Toute l'année	Production des éléments pour les rapports semestriels et participation aux revues du programme	antenne régionale, coordination nationale

Cette progression permet d'avancer rapidement tout en gardant une logique d'apprentissage et d'ajustement.

VII. Risques de démarrage, réponses proposées et capitalisation

Plusieurs facteurs susceptibles d'affecter la phase initiale doivent être anticipés, notamment la méfiance de certaines communautés liée à l'historique d'interventions extérieures, le chevauchement possible avec d'autres initiatives en cours et les délais associés aux procédures administratives ou aux processus de validation institutionnelle. Des risques de fatigue communautaire, de capture locale ou de biais dans les données participatives doivent également être pris en compte.

La réponse proposée repose sur trois orientations : l'engagement précoce d'un diagnostic participatif, l'identification et la cartographie des interventions existantes sur le territoire, ainsi que le maintien d'un dialogue continu avec les autorités locales et les acteurs impliqués dans la gestion des ressources et le développement territorial.

Le dispositif fait l'objet d'une documentation progressive afin de produire des fiches méthodologiques, des synthèses opérationnelles et des éléments de retour d'expérience susceptibles d'être mobilisés par le programme et, le cas échéant, réutilisés dans d'autres contextes territoriaux.

VIII. Tableau d'indicateurs simplifiés au démarrage

Indicateur	Source	Fréquence	Utilité
NDVI	Sentinel-2	trimestriel	dynamique végétation
Couverture forestière	Sentinel-2	annuel	fragmentation
Points d'eau	suivi village	saisonnier	accès à l'eau
Conflits d'usage	fiches village	continu	gouvernance locale
Débit saisonnier	CHIRPS (proxy pluie)	saisonnier	dynamique hydrologique
Durée d'assèchement	suivi points d'eau	saisonnier	stress hydrique